

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMATLAR SOHASINI SAMARALI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

Xaknazarova Yulduz Juraql qizi

mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotini har tomonlama rivojlantirish, uning imkoniyatlari ochib berish yo'llari, yashil iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sohasini samarali rivojlantirishda xorij tajribasidan samarali foydalanish imkoniyatlari muallif tomonidan yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: xizmat, yashil iqtisodiyot, xizmat ko'rsatish, xorij tajribasi.

Insoniyatning yangi texnologiyalarni o'zlashtirib borishi bilan xizmatlar sohasi jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va AQSh kabi davlatlarda 1860-yillarda yuz bergan Sanoat revolyusiyasi xizmatlar sohasining rivojlanishiga katta turtki bo'ldi. Xizmatlar sohasining rivojlanishi ko'p jihatdan sohalarning ixtisoslashuvi bilan ham bog'liq. Xususan, agar ixtisoslashuv samaradorligi, tranzaksiya xarajatlaridan ohsa xizmatlar sohasi rivojlanib boradi, agar tranzaksiya xarajatlari vaqt o'tishi bilan oshib borsa evolyusiyasi yuz bermaydi. Xozirgi kunda xizmatlar sohasining ulushi rivojlangan davlatlar YaIMning 75% va rivojlanayotgan mamlakatlarning 50% ni tashkil etmoqda.

Tadqiqotimizda biz AQSh, Yaponiya, Germaniya va Buyuk Britaniya davlatlarida xizmatlar sohasini rivojlantirish tajribasini o'rgandik. AQShning xizmatlar sohasini rivojlantirish tajribasi. U.Vitt va K.Grosslarning tadqiqotlariga ko'ra AQShda 1970 yildan 2005 yilgacha transport va sanoatda arzon energiya vositalarining paydo bo'lishi mehnat unumdorligining oshishiga hamda xizmatlar sohasining jadal rivojlanishiga sabab bo'ldi. AQShda yaratilgan texnologik innovatsiyalarning tezlik bilan turizm, bank-moliya, tibbiyot, ta'lim va boshqa

xizmatlarga jalb etilishi sohaning yetakchi tarmoqqa aylanishiga sabab bo'ldi deyish mumkin.

Xizmat ko'rsatish va servis sohasini har tomonlama rivojlantirish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash, samarali bandlikni ta'minlash va aholi turmush darajasini yuksaltirishning dolzarb masalasidir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatish uchun rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar xizmat ko'rsatish sohasini jadal rivojlantirishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan. Xizmat ko'rsatish sohasi aholining barcha qatlamlarini qamrab oladi va jamiyatda sodir bo'layotgan deyarli barcha ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ta'sir qiladi, bu esa ushbu masalaning dolzarbligi va ahamiyatini belgilaydi.

Buyuk Iqtisodiy Ensiklopediyada xizmatlar "moddiy shaklga ega bo'lmagan, iste'mol qiymati, mehnatning moddiy mahsulotidan farqli o'laroq, tirik mehnatning foydali samarasida bo'lgan o'ziga xos mehnat mahsuloti" sifatida ko'rib chiqiladi. boshqa ijtimoiy-iqtisodiy tahririyatida tayyorlangan lug'at B.A.Reisbergning fikriga ko'ra, xizmatlar "narsalar shaklida emas, balki faoliyat shaklida taqdim etiladigan imtiyozlar sifatida" baholanadi. Bu masalani o'rganishga mamlakatimiz olimlari ham hissa qo'shmoqda. Shunday qilib, Z.G'.Qudratov xizmat ko'rsatish sohasining mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashga qo'shayotgan munosib hissasini asoslab beradi va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun zaxiralarni aniqlaydi. D.M.Karimovanning tadqiqotlarida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va uni tartibga solish masalalari atroflicha o'rganilib, ushbu sohani barqaror rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi.

Ayni paytda dunyoda "yashil" iqtisodiyot konsepsiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Moliyaviy institutlar, venchur biznes vakillari, ayrim mamlakatlar hukumatlari, tadbirkorlar va iste'molchilar yashil iqtisodiyot sari intilmoqda. Energiya tejamkor texnologiyalar va tabiiy infratuzilmaga yo'naltirilgan investitsiyalar allaqachon munosib daromad keltirmoqda.

Yashil iqtisod - iqtisodiy fanning so'nggi yigirma yil ichida paydo bo'lgan yo'nalishi bo'lib, uning doirasida iqtisodiyot o'zi mavjud bo'lgan tabiiy muhitning bog'liq komponenti va uning bir qismidir, deb ishoniladi. Yashil iqtisodiyot nazariyasi uchta aksiomaga asoslanadi: cheklangan makonda ta'sir doirasini cheksiz kengaytirish mumkin emas; cheklangan resurslar sharoitida cheksiz o'sib borayotgan ehtiyojlarni qondirishni talab qilish mumkin emas; Yer yuzidagi hamma narsa bir-biriga bog'langan. Doimiy iqtisodiy o'sish mumkin emas - faqat doimiy iqtisodiy rivojlanish mumkin. "Yashil iqtisodiyot" tushunchasi tobora ommalashib bormoqda. Bu ekspertlar, siyosatchilar va nodavlat tashkilotlar tomonidan faol muhokama qilinmoqda. "Yashil iqtisodiyot" kontseptsiyasi tarafdorlari hozirgi hukmron iqtisodiy tizim nomukammal, deb hisoblaydilar. Garchi u umuman odamlarning va ayniqsa, uning alohida guruhlari (yoki mamlakatlar guruhlari) turmush darajasini oshirishda ma'lum natijalarga erishgan bo'lsa-da, bu tizim faoliyatining salbiy oqibatlarini sezilarli: bular ekologik muammolar (iqlim o'zgarishi, cho'llanish, er-xotinlar va boshqalar), biologik xilma-xillikning yo'qolishi), tabiiy kapitalning kamayishi, keng qashshoqlik, toza suv, oziq-ovqat, energiya etishmasligi, odamlar va mamlakatlarning tengsizligi. Bularning barchasi hozirgi va kelajak avlodlar uchun xavf tug'diradi. Insoniyatning omon qolishi va rivojlanishi "yashil iqtisodiyot" ga, ya'ni tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyat tizimiga o'tishni talab qiladi, bu esa uzoq muddatli istiqbolda inson farovonligini oshirishga olib keladi. kelajak avlodlarni jiddiy ekologik ta'sirlarga, xavf-xatarlarga yoki ekologik defitsitlarga duchor qilish.

Raqobatbardoshlikni baholash nazariyasi va metodologiyasini rivojlantirishga rossiyalik va xorijiy olimlar N.Piskulova, N.V.Paxomova, K.K.Rixter, G.B.Malyshkov va boshqalar katta hissa qo'shdilar. Maqolani yozishda turli xil adabiyot manbalaridan foydalanilgan: ilmiy adabiyotlar, kompaniyalarning tahliliy materiallari va boshqalar.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tasnifiga ko'ra, "yashil" texnologiyalar quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi: umumiy atrof-muhitni boshqarish (chiqindilarni boshqarish, suv va havo ifloslanishiga qarshi kurashish, erlarni qayta tiklash va boshqalar); qayta tiklanadigan manbalardan energiya ishlab chiqarish (quyosh energiyasi, bioyoqilg'i va boshqalar), iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish, atmosferaga zararli chiqindilarni kamaytirish, yoqilg'i samaradorligini oshirish, shuningdek, binolar va yoritish moslamalarida energiya samaradorligini oshirish. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi (YUNEP) dasturi sifatida yashil iqtisodiyot g'oyasi 2008 yilda qabul qilingan.

Jahon iqtisodiyotini iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan barqaror o'sish modeliga yo'naltirish uchun yashil iqtisodiyot tamoyillari hozirda amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlarga integratsiya qilinishi kerak. Mutaxassislar to'rtta asosiy kanalni (ularning tegishli ta'sirini aniqlagan holda) aniqlaydilar, ular orqali "yashil" iqtisodiyotni shakllantirish va unga bog'liq tarkibiy islohotlar iqtisodiy o'sishning dvigateli bo'lib xizmat qilishi mumkin, ular orasida yalpi ichki mahsulotning o'sishi ham mujassam.

Birinchidan, yashil iqtisodiyotga o'tish tabiiy, jismoniy va inson kapitalining kirish resurslarini oshirishi mumkin (bular kirish effektlari). Gap tabiiy kapitalni yanada samarali boshqarish hisobiga tabiiy resurslar (o'rmonlar, baliqchilik, qishloq xo'jaligi erlari va boshqalar) unumdorligini oshirish, sog'lig'ini yaxshilashdan inson salohiyati sifatini oshirish va atrof-muhit sharoitlarining yaxshilanishi hisobiga aholining kasallanishini kamaytirish haqida bormoqda. va nihoyat, ekologik xavflarni, jumladan, o'rmon yong'inlari, suv toshqini va boshqa tabiiy ofatlarni yanada mohirona boshqarish hisobiga jismoniy kapital yo'qotilishidan kelib chiqadigan iqtisodiy zararni kamaytirish.

Ikkinchidan, bu o'tish qulay tarkibiy o'zgarishlar bilan birga bo'lishi va ishlab chiqarish apparatlarini yangilashga, energiya samaradorligini oshirishga, muqobil texnologiyalarga o'tishga yo'naltirilgan bir qator tizimli muhim

tarmoqlarga, jumladan, energetika, qurilish, uy-joy kommunal xo'jaligi va boshqalarga katta investitsiyalar kiritishni nazarda tutadi. energiya manbalari va issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish. Bu natijalarning barchasi keng ma'noda iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari samaradorligini oshirishda (samaradorlik effekti) ifodalanadi. Shu bilan birga, uchinchi, "yashil" infratuzilmani, jumladan, suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimini, muqobil yoqilg'i manbalariga yo'naltirilgan jamoat transportini va boshqalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan investitsiyalar o'sishning muhim omili sifatida alohida ajralib turadi. bir vaqtning o'zida bandlikni kengaytirish va ishsizlikni (ayniqsa inqiroz davrida muhim) kamaytirishga yordam berish bilan birga taklif va talab tomonida ham iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin. Bu holda biz ogohlantiruvchi ta'sirlar haqida gapiramiz.

Va nihoyat, yashil iqtisodiyotga o'tish innovatsion faoliyatni, shu jumladan firmalar darajasida (qoida tariqasida, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar xarajatlari va patent faoliyati orqali o'lchanadi) rag'batlantiradi, bu esa qulay raqobat muhitini yaratish bilan bir qatorda qo'llab-quvvatlanishi shuningdek, tartibga solish usullari, jumladan, standartlar va qoidalarni joriy etish orqali kerakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Райзберг Б.А. Современный социэкономический словарь. /Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 629 с.
2. Основные тенденции развития сферы услуг в Узбекистане // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 791-793.
3. Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости (1990-2010 гг.) и прогноз на 2011-2015 гг. Стат. сб. – Т.: Узбекистан, 2011. – с. 14.
4. Каримов И.А. Наша самая актуальная задача – не останавливаясь на достигнутом, поднять на новый уровень начатые реформ. – Т.: Узбекистан, 2015. – с. 34.

5. Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости (1990-2010 гг.) и прогноз на 2011-2015 гг. Стат. сб. – Т.: Узбекистан, 2011. – с. 14.

6. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя // Народное слово, 16 января 2017г.